

APLIKASI DAERAH RAWAN PENYAKIT MENGUNAKAN ALGORITMA *COMPLETE* *LINKAGE CLUSTERING*

Uun Amalia Ramadhani^{*1}, Natalis Ransi², Jumadil Nangi³

^{*1,2,3}Jurusan Teknik Informatika, Fakultas Teknik, Universitas Halu Oleo, Kendari

e-mail : ^{*1}uunamaliaramadhani06@gmail.com, ²natalis.ransi@uho.ac.id,

³jumadilnangi87@gmail.com

Abstrak

Dinas Kesehatan Kota Kendari merupakan sebuah badan yang memiliki salah satu tugas yaitu untuk mengendalikan penyebaran suatu penyakit tertentu. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya tersebut, idealnya Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan untuk memetakan daerah-daerah yang termasuk rawan dan tidak rawan akan suatu penyakit. Untuk memudahkan dalam pemetaan tersebut maka dibuat penelitian ini yang bertujuan untuk membangun sebuah aplikasi yang diimplementasikan dengan menggunakan metode *Complete Linkage Clustering* dengan membentuk *cluster-cluster* dari data jumlah kasus penyakit pada 10 kecamatan di daerah Kota Kendari tahun 2012 hingga 2016. Penyakit yang diidentifikasi yaitu DBD, Diare dan TBC. Algoritma *Complete Linkage Clustering* merupakan metode analisis kelompok yang berusaha untuk membangun sebuah hirarki kelompok data, pengelompokan data dengan dua atau lebih objek yang mempunyai kesamaan paling dekat, kemudian proses dilanjutkan ke objek lain yang mempunyai kedekatan kedua.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa daerah yang rawan penyakit DBD yaitu kecamatan Kadia dan Wua-wua dengan nilai indeks 47,80. Daerah yang rawan penyakit Diare yaitu kecamatan Puuwatu dengan nilai indeks 1181,40 daerah yang rawan penyakit TBC yaitu kecamatan Kendari Barat dengan nilai indeks 92,40. Sistem dapat mengelompokkan dan memetakan daerah-daerah rawan penyakit di Kota Kendari dengan menggunakan *Complete Linkage Clustering*.

Kata Kunci—*Complete Linkage Clustering*, Dinas Kesehatan, Demam Berdarah Dengue, Diare, Tuberculosis (TBC)

Abstract

Kendari City Health Office is a group that has one task to control the spread of a certain particular disease. To carry out its duties and functions, ideally, the Health Office must have the ability to divide areas that are vulnerable and not prone to disease. To facilitate the dividing, this study was made which aims to build an application that is implemented using the complete-linkage clustering method by forming clusters of data on the number of cases of the disease in 10 sub-districts in Kendari City in 2012 to 2016. Identified diseases are DHF, Diarrhea, and TB. Algorithm Complete Linkage Clustering is a group analysis method that attempts to build a hierarchy of data groups, grouping data with two or more objects that have the closest similarity, then proceed to another object that has a second closeness.

The results showed that the areas prone to DHF were Kadia and Wua-Wua sub-districts with an index value of 47.80. Areas that are prone to Diarrhea disease are Puuwatu sub-district with an index value of 1181.40, area which is susceptible to TB disease is West Kendari sub-district with an index value of 92.40. The system can group and map disease-prone areas in the city of Kendari, using Complete Linkage Clustering.

Keywords—*Complete-Linkage Clustering, Health Service, Dengue Fever, Diarrhea, Tuberculosis (TBC)*

1. PENDAHULUAN

Kota Kendari merupakan salah satu kota di provinsi Sulawesi Tenggara yang tiap tahunnya jumlah penduduknya bertambah, menyebabkan penyebaran akan jenis penyakit yang diakibatkan oleh berbagai macam virus dari ketidakterjagaannya suatu kondisi lingkungan juga semakin meningkat. Secara tidak langsung, akan memperbesar peluang resiko tumbuh dan berkembangnya suatu penyakit di dalam lingkungan masyarakat itu sendiri.

Dinas Kesehatan Kota Kendari merupakan sebuah badan yang bertugas sebagai pelaksana otonomi daerah dalam bidang kesehatan, dimana salah satu tugas dan fungsinya yaitu melaksanakan fungsi operasional di bidang kesehatan, promosi kesehatan, dan kesehatan lingkungan, termasuk di dalamnya mengendalikan penyebaran penyakit tertentu. Untuk menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya dalam hal pengendalian suatu wabah penyakit tertentu, idealnya Dinas Kesehatan harus memiliki kemampuan untuk memetakan wilayah otonomi kerjanya berdasarkan tingkat kesehatan masyarakatnya.

Namun secara empiris, berdasarkan hasil wawancara langsung dengan kepala Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kota Kendari, diperoleh fakta bahwa Dinas Kesehatan Kota Kendari masih memiliki kesulitan dalam hal penentuan daerah-daerah yang memiliki tingkat kesehatan yang buruk atau berada pada kategori rawan akan penyakit tertentu. Berdasarkan wawancara tersebut pula, diperoleh fakta lain bahwa terdapat tiga penyakit utama yang dipengaruhi oleh lingkungan hidup masyarakat dan seringkali dijumpai di masyarakat, yaitu; Demam Berdarah *Dengue* (DBD), Diare dan TBC (*Tuberculosis*). Secara umum, ketiga penyakit ini dinilai cukup mengkhawatirkan dan mengancam keberlangsungan hidup masyarakat di setiap daerah, tidak terkecuali Kota Kendari, sehingga dengan demikian dibutuhkan suatu usaha maksimal dalam mengendalikan dan mencegah penyebaran penyakit-penyakit ini. Usaha ini dapat dimulai

dengan memetakan wilayah-wilayah yang rawan terhadap penyebaran penyakit tersebut.

Dengan demikian, untuk mengatasi masalah tersebut diperlukan suatu aplikasi yang dapat diakses dan berbasis *web Geographic Information System* (GIS) yang dapat berlaku secara *user friendly* terhadap pengguna aplikasi itu sendiri. Aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah Dinas Kesehatan Kota Kendari dalam menentukan daerah rawan penyakit.

Oleh karena itu, berdasarkan penjelasan tersebut, maka Penulis melakukan penelitian dengan judul “Penerapan Algoritma *Complete Linkage* untuk Pengelompokan Daerah Rawan Penyakit di Kota Kendari” sebagai media optimalisasi dalam hal memudahkan Dinas Kesehatan untuk mengidentifikasi beberapa daerah rawan penyakit sehingga untuk penanggulangan dan pencegahan penyakit tersebut dapat diantisipasi sebelum adanya penyebaran secara meluas.

Pada penelitian ini, dipilih metode *Hierarchical Clustering*, yang dimulai dengan mengelompokan dua atau lebih objek yang memiliki kesamaan yang paling dekat. Kemudian proses diteruskan ke objek lain yang memiliki kedekatan kedua, demikian seterusnya sampai *cluster*-kan membentuk semacam “pohon” hirarki (tingkatan) yang jelas antar objek dari yang paling mirip sampai yang paling tidak mirip [1]. Ada beberapa jenis *hierarchical clustering*, metode *Divisive* dan metode *Agglomerative*. *Agglomerative Hierarchical Clustering* terbagi menjadi tiga jenis, yaitu *Single Linkage*, *Complete Linkage* dan *Average Linkage*. Dalam penelitian ini digunakan *Complete Linkage* yang merupakan prosedur pengelompokan *Agglomerative* yang didasarkan pada jarak maksimum/jarak terjauh antar objek.

2. METODE PENELITIAN

2.1. Pengertian Data Mining

Data Mining (DM) adalah salah satu bidang yang berkembang pesat karena besarnya kebutuhan akan nilai tambah dari *database* dengan skala besar. DM adalah serangkaian proses untuk menggali nilai tambah berupa pengetahuan yang selama ini

tidak diketahui secara manual dari suatu kumpulan data. DM memiliki hubungan dari bidang ilmu seperti *Artificial Intelligent*, *Machine Learning*, Statistik dan *Database*. Beberapa teknik DM antara lain: *Clustering*, *Classification*, *Association Rule Mining*, *Neural Network*, *Genetic Algorithm* dan lain-lain [2].

2.2. Sistem Informasi Geografis (SIG)

Menurut [3] bahwa “geografis mengandung pengertian suatu persoalan atau hal mengenai wilayah di permukaan bumi, baik permukaan dua dimensi atau tiga dimensi”. Pengertian geografis dapat disimpulkan sebagai suatu ilmu yang mempelajari tentang lokasi di mana suatu objek terletak di permukaan bumi beserta keterangan objek tersebut.

2.3. Clustering

Clustering merupakan proses mengelompokan atau penggolongan objek berdasarkan informasi yang diperoleh dari data yang menjelaskan hubungan antar objek dengan prinsip untuk memaksimalkan kesamaan antar anggota satu kelas dan meminimumkan kesamaan antar kelas/*cluster*. *Clustering* adalah metode analisis data yang sering dimasukkan sebagai salah satu metode DM, yang tujuannya adalah untuk mengelompokan data dengan karakteristik yang sama ke suatu ‘wilayah’ yang sama dan data dengan karakteristik yang berbeda ke ‘wilayah’ yang lain.

Ada beberapa tipe *clustering* yang digunakan dalam mengembangkan metode *clustering*. Beberapa tipe *clustering* diantaranya adalah tipe *Partisi* dan *Clustering* dengan tipe *Hirarki*. *Clustering* dengan tipe *Partisi* atau sering disebut dengan *Partition-Based Clustering* mengelompokan data dengan memilah-milah data yang dianalisis ke dalam *cluster-cluster* yang ada. *Clustering* dengan tipe *Hirarki* atau sering disebut dengan *Hierarchical Clustering* mengelompokan data dengan membuat suatu hirarki dimana data yang mirip akan ditempatkan pada hirarki yang berdekatan dan yang tidak pada hirarki yang berjauhan [4].

a. Single Linkage

Single Linkage (Min) menentukan kedekatan diantara dua kelompok terdekat

(terkecil) antar dua data dari *cluster* yang berbeda. Formulasi untuk *Single Linkage* ditunjukkan oleh Persamaan (1).

$$d_{uv} = \min\{d_{uv}\} \quad (1)$$

Keterangan :

d_{uv} = jarak antara data U dan V dari masing-masing *cluster* U dan V.

b. Average Linkage

Average Linkage (Average) menentukan kedekatan diantara dua kelompok dari jarak-jarak antar dua data dari *cluster* yang berbeda. Formulasi untuk *Average Linkage* ditunjukkan oleh Persamaan (2).

$$D_{UV} = \frac{1}{|U| * |V|} \sum_{U \in D} \sum_{V \in D} d_{uv} \quad (2)$$

Keterangan :

$|U|$ dan $|V|$ adalah jumlah data yang ada dalam *cluster* U dan V.

c. Complete Linkage

Complete Linkage (Max) menentukan kedekatan diantara dua kelompok dari jarak terjauh (terbesar) antara dua data dari *cluster* yang berbeda. Formulasi untuk *Complete Linkage* ditunjukkan oleh Persamaan (3).

$$d_{uv} = \max\{d_{uv}\} \quad (3)$$

Keterangan :

d_{uv} adalah jarak antara data U dan V dari masing-masing *cluster* U dan V.

Dengan menggunakan formulasi *Single Linkage*, *Average Linkage*, dan *Complete Linkage* akan menghasilkan *dendrogram*. Penulis dalam penelitian ini akan menggunakan *Complete Linkage* [5].

2.4. Metode Complete Linkage Clustering

Complete Linkage adalah proses peng-clusteran yang didasarkan pada jarak terjauh antar obyeknya (*maximum distance*). Metode ini baik untuk kasus *clustering* dengan *normal data set distribution*. Akan tetapi, metode ini tidak cocok untuk data yang mengandung *outlier* (data dalam bentuk nilai ekstrim dan tidak terdistribusi secara normal) [6]. Gambar 1 menunjukkan algoritma *Complete Linkage Clustering*.

Gambar 1 Algoritma *Complete Linkage Clustering*

Berdasarkan Gambar 1, uraian tahapan-tahapan algoritma *Complete Linkage Clustering* yaitu :

1. Langkah pertama adalah melakukan penentuan jumlah *clustering* yang akan dibentuk. Pada penelitian ini jumlah *clustering* (K) awal adalah 10 *cluster* dan jumlah K yang akan dibentuk = 3 *cluster*.
2. Banyaknya data (N) = banyaknya pusat *cluster* (n). Jadi semua data merupakan pusat *cluster*.
3. Selanjutnya menghitung *Euclidean Distance* dari banyaknya jumlah data, menggunakan Persamaan (4).

$$d_{ij} = \sqrt{\sum_{k=1}^n (x_{ik} - x_{jk})^2} \quad (4)$$

Keterangan :

d_{ij} = Jarak antara 2 vektor

k = indeks (0, ..., n)

n = jumlah data dalam vektor

x_i = data ke- k vektor i

x_j = data ke- k vektor j

4. Selanjutnya akan terbentuk tabel matriks *Euclidean Distance*.
5. Dari tabel matriks jarak tersebut, selanjutnya mencari dan menentukan nilai jarak antar *cluster* yang terkecil (nilai paling minimal).
6. Selanjutnya menggabungkan kedua *cluster* tersebut.
7. Selanjutnya, menggabungkan kembali *cluster* yang telah digabungkan sebelumnya dengan *cluster* sisanya untuk perbaikan matriks dengan menggunakan Persamaan (3), untuk mencari nilai maksimal dari penggabungan antar *cluster* yang telah di gabung dengan *cluster* sisa.
8. Hasil penggabungan akan membentuk tabel matriks jarak pertama atau iterasi pertama
9. Selanjutnya, ketika nilai K \neq gabung *cluster*, maka mengulangi langkah 5-8 lagi, dengan menghitung menggunakan tabel hasil matriks jarak pertama atau hasil iterasi pertama yang telah terbentuk.
10. Selanjutnya jika pada iterasi kedua belum memenuhi nilai K=3, maka mengulangi lagi langkah 5-8 dengan menghitung menggunakan tabel hasil matriks jarak kedua atau hasil iterasi ke dua.
11. Lakukan langkah-langkah tersebut sampai mendapatkan nilai K=3.
12. Setiap pengulangan langkah akan membentuk matriks jarak baru atau penambahan iterasi, sehingga untuk langkah 9, selama nilai K belum terpenuhi, maka pengulangan terus dilakukan dengan menghitung menggunakan tabel hasil matriks jarak baru yang telah didapatkan.

Euclidean Distance adalah jarak yang paling sering digunakan untuk menghitung kesamaan 2 vektor. *Euclidean Distance* menghitung akar dari kuadrat perbedaan 2 vektor (*root of square differences between 2 vectors*). Semakin kecil *Euclidean Distance*, maka semakin mirip kedua variabel tersebut sehingga membentuk *cluster*.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Flowchart Sistem

Gambar 2 menunjukkan *flowchart* sistem penentuan daerah rawan penyakit.

Gambar 2 Flowchart Sistem

Gambar 2 merupakan *flowchart* sistem aplikasi daerah rawan penyakit, tahapan pertama yaitu meng-*input* data penyakit, kemudian sistem memproses *clustering* dan mengelompokkan data menggunakan metode *Complete Linkage Clustering*. Selanjutnya akan keluar hasil dari *cluster* dan pengelompokan data penyakit. Selanjutnya sistem melakukan proses pemetaan daerah rawan penyakit menggunakan *Geographic Information System (GIS)*.

3.2 Perancangan *Use Case Diagram*

Gambar 3 menunjukkan *Use Case Diagram* sistem.

Gambar 3 *Use Case Diagram* Sistem

3.3 Pengujian Sistem

Pada tahap ini dilakukan proses pengujian terhadap suatu sistem yang dibangun. Pengujian bertujuan untuk mengetahui kualitas pada perangkat lunak telah dibuat. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui apakah program yang dibuat telah sesuai seperti rencana dan rancangan sebelumnya.

a) Pengujian Kerawanan terhadap Penyakit Demam Berdarah *Dengue (DBD)*

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian dari penentuan daerah rawan, cukup rawan dan daerah aman pada 10 data kecamatan di Kota Kendari berdasarkan data jumlah kasus penyakit 5 tahun terakhir 2012 hingga 2016. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 1.

Tabel 1 Pengujian Kerawanan terhadap Penyakit DBD

Cluster	Kecamatan	Jumlah Kasus Penyakit DBD					Rata-Rata Variabel
		2012	2013	2014	2015	2016	
I Baik	Kendari	3	6	2	1	49	12,2
	Mandongga	2	1	0	4	51	11,6
	Abeli	0	21	0	3	51	15
Rata-rata							12,93
II Cukup Rawan	Kendari Barat	11	30	4	8	143	39,2
	Poasia	6	10	3	8	148	35
	Baruga	9	7	1	3	126	29,2
	Puuwatu	4	33	3	18	124	36,4
	Kambu	16	29	6	1	123	35
Rata-rata							34,96
III Rawan	Kadia	38	52	2	18	141	50,2
	Wua-Wua	25	42	9	14	137	45,4
Rata-rata							47,80

Berdasarkan Tabel 1, setelah *cluster* terbentuk maka tahap selanjutnya adalah memberi ciri spesifik untuk menggambarkan isi *cluster* tersebut. Diperoleh interpretasi *cluster* sebagai berikut :

1. *Cluster 1* : *Cluster* yang beranggotakan 3 kecamatan dimana *cluster* pertama memiliki rata-rata kasus penyakit paling rendah yaitu 12,93, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit DBD yang paling rendah, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada *cluster* 1 dapat dikatakan memiliki tingkat kesehatan yang baik (aman).
2. *Cluster 2* : *Cluster* yang beranggotakan 5 kecamatan dimana *cluster* kedua memiliki

rata-rata kasus penyakit DBD lebih tinggi dibanding *cluster* 1 yaitu 34,96, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit sedang, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada *cluster* 2 cukup rawan.

- Cluster* 3 : *Cluster* yang beranggotakan 2 kecamatan dimana *cluster* ketiga memiliki rata-rata kasus penyakit lebih tinggi dibanding *cluster* 1 dan *cluster* 2 yaitu 47,80, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit DBD paling tinggi, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada *cluster* 3 menjadi kecamatan-kecamatan paling rawan terhadap penyakit DBD.

Dari hasil peng-*clusteran* yang telah terbentuk, diperoleh *cluster* daerah/kecamatan dengan tingkat kesehatan yang baik hingga rawan penyakit DBD berturut-turut adalah *cluster* 1, *cluster* 2, *cluster* 3, yang ditunjukkan pada Gambar 4.

Gambar 4 Pemetaan Daerah Kerawanan Penyakit DBD di Kota Kendari

b) Pengujian Kerawanan Terhadap Penyakit Diare

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian dari penentuan daerah rawan, cukup rawan dan daerah aman pada 10 data kecamatan di Kota Kendari berdasarkan data jumlah kasus penyakit 5 tahun terakhir 2012 hingga 2016. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 2.

Berdasarkan Tabel 2, setelah *cluster* terbentuk maka tahap selanjutnya adalah memberi ciri spesifik untuk menggambarkan isi *cluster* tersebut, diperoleh interpretasi *cluster* sebagai berikut :

Tabel 2 Pengujian Kerawanan Terhadap Penyakit Diare

Cluster	Kecamatan	Jumlah Kasus Penyakit Diare					Rata-rata Variabel
		2012	2013	2014	2015	2016	
I Baik	Kendari	133	163	375	357	269	259,4
	Mandonga	241	241	208	384	225	259,8
	Kambu	99	142	156	134	240	154,2
Rata-rata						224,47	
II Cukup Rawan	Kendari Barat	713	669	874	693	388	667,4
	Kadia	430	483	571	442	484	482
	Wua-wua	401	649	595	361	274	456
	Baruga	1.301	781	329	120	338	573,8
	Poasia	1.313	621	691	490	426	708,2
	Abeli	374	436	472	309	454	409
Rata-rata						549,40	
III Rawan	Puuwatu	1.183	1.181	1.176	1.416	951	1181
Rata-rata						1181	

- Cluster* 1: *Cluster* yang beranggotakan 3 kecamatan dimana *cluster* pertama memiliki rata-rata kasus penyakit paling rendah yaitu 224,47, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit Diare yang paling rendah, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada *cluster* 1 dapat dikatakan memiliki tingkat kesehatan yang baik (aman).
- Cluster* 2 : *Cluster* yang beranggotakan 6 kecamatan dimana *cluster* kedua memiliki rata-rata kasus penyakit Diare lebih tinggi dibanding *cluster* 1 yaitu 549,40, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit sedang, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada *cluster* 2 cukup rawan.
- Cluster* 3 : *Cluster* yang beranggotakan 1 kecamatan dimana *cluster* ketiga memiliki rata-rata kasus penyakit lebih tinggi dibanding *cluster* 1 dan *cluster* 2 yaitu 1180, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit Diare paling tinggi, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada *cluster* 3 menjadi kecamatan-kecamatan paling rawan terhadap penyakit Diare.

Dari hasil peng-*clusteran* yang telah terbentuk diperoleh *cluster* daerah/kecamatan dengan tingkat kesehatan yang baik hingga rawan penyakit Diare berturut-turut adalah

cluster 1, cluster 2, cluster 3, yang ditunjukkan pada Gambar 5.

Gambar 5 Pemetaan Daerah Kerawanan Penyakit Diare di Kota Kendari

c) Pengujian Kerawanan terhadap Penyakit Tuberculosis (TBC)

Pada pengujian ini membahas mengenai hasil pengujian dari penentuan daerah rawan, cukup rawan dan daerah aman pada 10 data kecamatan di Kota Kendari berdasarkan data jumlah kasus penyakit 5 tahun terakhir 2012 hingga 2016. Adapun hasil yang diperoleh dari pengujian terdapat pada Tabel 3.

Tabel 3 Pengujian Kerawanan Terhadap Penyakit TBC

Cluster	Kecamatan	Jumlah Kasus					Rata-rata Variabel
		2012	2013	2014	2015	2016	
I Baik	Mandonga	25	20	21	18	25	21,80
	Kambu	12	4	15	12	23	13,20
	Abeli	20	23	26	13	35	23,40
Rata-rata						19,47	
II Cukup Rawan	Wua-wua	27	26	43	43	59	39,60
	Baruga	31	28	45	38	40	36,40
	Kendari	20	28	40	46	34	33,60
	Puuwatu	31	41	52	57	80	52,20
	Poasia	45	46	53	55	57	51,20
	Kadia	26	38	51	66	41	44,40
Rata-rata						42,90	
III Rawan	Kendari Barat	69	73	81	105	130	91,06
Rata-rata						91,60	

Berdasarkan Tabel 3, setelah cluster terbentuk maka tahap selanjutnya adalah memberi ciri spesifik untuk menggambarkan isi cluster tersebut. Diperoleh interpretasi cluster sebagai berikut :

1. Cluster 1 : Cluster yang beranggotakan 3 kecamatan dimana cluster pertama memiliki rata-rata kasus penyakit paling rendah yaitu 19,47, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus

penyakit TBC yang paling rendah, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada cluster 1 dapat dikatakan memiliki tingkat kesehatan yang baik (aman).

2. Cluster 2 : Cluster yang beranggotakan 6 kecamatan dimana cluster kedua memiliki rata-rata kasus penyakit TBC lebih tinggi dibanding cluster 1 yaitu 42,90, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit sedang, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada cluster 2 cukup rawan.
3. Cluster 3 : Cluster yang beranggotakan 1 kecamatan dimana cluster ketiga memiliki rata-rata kasus penyakit lebih tinggi dibanding cluster 1 dan cluster 2 yaitu 91,60, sehingga dapat dikelompokkan menjadi kelompok yang memiliki nilai indeks jumlah kasus penyakit TBC paling tinggi, maka daerah di kecamatan-kecamatan pada cluster 3 menjadi kecamatan-kecamatan paling rawan terhadap penyakit TBC.

Dari hasil peng-clusteran yang telah terbentuk diperoleh cluster daerah/kecamatan dengan tingkat kesehatan yang baik hingga rawan penyakit TBC berturut-turut adalah cluster 1, cluster 2, cluster 3, yang ditunjukkan pada Gambar 6.

Gambar 6 Pemetaan Daerah Kerawanan Penyakit TBC di Kota Kendari

4. KESIMPULAN

Dari penelitian dan pembahasan Implementasi Algoritma Complete Linkage Clustering dalam Menentukan Daerah Rawan Penyakit di Wilayah Kota Kendari, dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Sistem dapat menentukan daerah rawan penyakit di wilayah Kota Kendari.

2. Metode algoritma *Complete Linkage Clustering* dapat membantu dalam menentukan daerah rawan penyakit.
3. Hasil akhir menunjukkan bahwa daerah yang rawan akan penyakit DBD di Kota kendari ialah Kecamatan Kadia dan Kecamatan Wua-wua. Daerah yang rawan akan penyakit Diare ialah Kecamatan Puuwatu dan daerah yang rawan akan penyakit TBC ialah Kecamatan Kendari Barat.

6. SARAN

Saran yang dapat diberikan untuk pengembangan pada penelitian selanjutnya yaitu :

1. Untuk penelitian berikutnya diharapkan menggunakan perbandingan algoritma *clustering* lainnya untuk diketahui hasil perbandingan antara algoritma *clustering*.
2. Pada penelitian ini berfokus pada satu kota yaitu Kota Kendari dengan mengelompokkan daerah rawan penyakit berdasarkan tiga penyakit yaitu DBD, Diare dan TBC. Diharapkan dalam penelitian selanjutnya dapat dilakukan bukan hanya di satu kota saja dan diharapkan pada penelitian selanjutnya jenis penyakitnya bisa ditambah lagi.
3. Pengembangan selanjutnya diharapkan sistem ini dapat memprediksi kerawanan akan suatu penyakit di setiap tahunnya.
4. Pada penelitian ini menggunakan satu variabel atau satu parameter saja yaitu berdasarkan jumlah kasus penyakit. Di harapkan pada penelitian selanjutnya parameternya bisa ditambah lagi seperti menggunakan jumlah penduduk, luas wilayah, curah hujan, kelembapan udara dan sebagainya.

- [3] W. F. Guspa, "Sistem Informasi Geografis untuk Persebaran BTS wilayah Sumbar pada PT XL Axiata," 2017. [Online]. Available: https://www.academia.edu/11098023/JURNAL_-_Sistem_Informasi_Geografis_untuk_Persebaran_BTS_wilayah_Sumbar_pada_PT_XL_Axiata. [Accessed: 06-May-2018].
- [4] A. P. Kusuma, R. N. Hasanah, and H. S. Dachlan, "DSS untuk Menganalisis pH Kesuburan Tanah Menggunakan Metode Single Linkage," *J. EECCIS*, Vol. 8, No. 1, pp. 61–66, 2014.
- [5] A. A. Kurniawan, "Implementasi Agglomerative Hierarchical Clustering untuk Mengelompokkan Capaian Belajar Siswa SD," Universitas Sanata Darma Yogyakarta, 2017.
- [6] T. Paramita, "Identifikasi Objek Buah Berdasarkan Warna Dengan Image Clustering," Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru, 2011.

DAFTAR PUSTAKA

- [1] A. Nugroho, *Rekayasa Perangkat Lunak Menggunakan UML dan Java*, 2nd ed. Yogyakarta: Andi, 2009.
- [2] A. Aradea, I. Supriana, and K. Surendro, "Pemodelan Requirements dalam Mengkonstruksi Perangkat Lunak Self-Adaptive," *J. Ilm. Teknol. Inf. Terap.*, Vol. 3, No. 2, pp. 179–188, 2016.